

● ● ● ● Parcours de création de REL en 6 étapes

Détail de la trousse pour binômes

L'équipe de la fabriqueREL met à disposition une série d'outils structurants pour faciliter l'accompagnement de projets de REL. La **trousse pour binômes¹** contient une trentaine de ressources. L'idée est de rendre disponibles facilement les outils considérés comme structurants et incontournables pour les binômes. Une trousse similaire, mais allégée, qui contient certains documents, est mise à disposition des responsables de projet. Les documents de la trousse sont présentés en fonction du [parcours de création de REL en 6 étapes](#).

Ces métaREL ne sont pas, aux yeux de la fabriqueREL, une finalité. Bien au contraire, elles représentent une base d'outils pédagogiques rendus disponibles afin d'être adaptés et modifiés par d'autres équipes en fonction des besoins et réalités propres à chaque projet et à chaque établissement d'enseignement, qu'il soit de niveau collégial ou universitaire.

N'hésitez pas à adapter cette trousse de métaREL afin qu'elle réponde au mieux aux besoins de votre établissement. N'oubliez pas de partager votre version adaptée de cette trousse avec vos collègues : ensemble, faisons tourner la roue du libre.

Nomenclature fichier	Titre	Résumé	Notes/Suivi
Étape 1 : Besoin			
1.1 besoin odj fabriqueREL.docx	Ordre du jour : Clarifier les besoins pédagogiques	Gabarit d'ordre du jour pour la 1 ^{re} rencontre avec l'ensemble de l'équipe du projet de REL. Cette rencontre peut être initiée par la personne responsable du projet ou par le binôme.	
1.2 besoin binomes points discuter fabriqueREL.docx	Démarrer le travail en binôme : Points à discuter	Document qui permet d'initier la collaboration entre les binômes, de s'appropriier le projet de REL à accompagner, de définir davantage les rôles respectifs de chacun et d'identifier les enjeux potentiels liés au projet de REL.	
1.3 besoin fiche sommaire fabrique REL.docx	Fiche sommaire de la REL	Fiche de type sommaire pour colliger l'ensemble des informations essentielles à la description pédagogique du projet de REL, extraites du formulaire de projet et de la lettre	

¹ Binôme : duo formé par une personne bibliothécaire et une personne conseillère pédagogique.

● ● ● ● ● ● **Parcours de création de REL**
en 6 étapes

Nomenclature fichier	Titre	Résumé	Notes/Suivi
		d'acceptation du jury. À utiliser pour la première rencontre d'équipe.	
Étape 2 : Recherche de REL			
2.1_recherche_odj_fabriqueREL.docx	Ordre du jour : Planifier la recherche de REL	Gabarit d'ordre du jour pour la 2e rencontre de l'équipe du projet de REL axée sur la recherche.	
2.2_recherche_binomes_points_discuter_fabriqueREL.docx	La recherche de REL : Points à discuter en binôme	Document qui permet aux binômes de préciser les besoins de recherche, le choix des outils de recherche et de compilation, et de partager les tâches.	
2.3_recherche_definir_besoins_fabriqueREL.docx	Définir ses besoins de recherche de REL existantes et de références bibliographiques	Outil de travail utile pour l'étape 2 du Parcours de création de REL : Recherche de REL existantes, et essentiellement constituées de tableaux et d'informations explicatives.	
2.4_recherche_deroulement_resultats_fabriqueREL.docx	Guide d'animation d'une séance de partage des résultats de recherche de REL	Guide qui s'adresse aux bibliothécaires qui souhaitent animer une séance de partage des résultats de recherche dans le cadre de l'étape 2 du Parcours de création de REL : Recherche de REL existantes.	
2.5_recherche_banques_REL_fabriqueREL.docx	La recherche de REL : Banques de REL	Liste qui présente des outils de recherche de REL ainsi que des banques de REL. Le regroupement de ces ressources a été fait par catégorie afin de faciliter la recherche d'éléments pouvant être intégrés à un projet de REL.	
Étape 3 : Conception			
3.1_conception_odj_fabriqueREL.docx	Ordre du jour : Conception de la REL	Gabarit d'ordre du jour pour la 3e rencontre avec l'ensemble de l'équipe du projet de REL et portant sur la conception.	

● ● ● ● ● **Parcours de création de REL
en 6 étapes**

Nomenclature fichier	Titre	Résumé	Notes/Suivi
3.2 conception binomes points discuter fabriqueREL.docx	La conception de REL : Points à discuter en binôme	Document qui permet aux binômes de préciser les éléments de conception à clarifier, de déterminer l'ampleur de la conception nécessaire, de décider de la pertinence de faire un sprint de conception, et de partager les tâches.	
3.3 conception animation sprint fabriqueREL.docx	Guide d'animation d'un sprint de design pédagogique	Guide qui s'adresse aux personnes conseillères pédagogiques qui souhaitent animer un Sprint de design pédagogique à l'étape 3 du parcours de création de REL.	
Étape 4 : Développement			
4.1 developpement odj fabriqueREL.docx	Ordre du jour : Développement de la REL	Gabarit d'ordre du jour pour la rencontre d'amorce ou de suivre du développement avec l'ensemble de l'équipe du projet de REL.	
4.2 developpement binomes points discuter fabriqueREL.docx	Le développement de la REL : Points à discuter en binôme	Document qui permet aux binômes de compiler ses premières observations sur la production et la mise à l'essai de premier module de la REL, de discuter des ajustements à recommander et de préciser les tâches pour la suite du développement.	
4.3 developpement formulaire consentement collaborateur fabriqueREL.docx	Consentement à la participation au projet de création d'une REL	Gabarit de formulaire permettant de formaliser la contribution d'une personne à un projet de REL. Est exclue de ce gabarit toute mention à l'égard d'une rétribution monétaire, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat, mais d'une entente qui décrit le projet, la licence visée et la contribution visée par la personne signataire.	
4.4 developpement formulaire consentement image voix fabriqueREL.docx	Consentement à la captation, la fixation, la reproduction et la communication d'images personnelles et de la voix	Gabarit de formulaire développé conjointement avec le Bureau du droit d'auteur de l'Université Laval et la fabriqueREL afin de proposer un outil légal de consentement en cohérence avec les particularités du libre.	

● ● ● ● ● ● **Parcours de création de REL
en 6 étapes**

Nomenclature fichier	Titre	Résumé	Notes/Suivi
4.5_developpement_formulaire_autorisation_fabriqueREL.docx	Formulaire de demande d'autorisation pour reproduire, utiliser, traduire, adapter ou diffuser une œuvre protégée par la Loi du droit d'auteur	Afin de faciliter cette démarche légale et d'assurer un processus juridique fiable, la fabriqueREL, conjointement avec le Bureau du droit d'auteur de l'Université Laval, a développé le Formulaire de demande d'autorisation pour reproduire, utiliser, traduire, adapter ou diffuser une œuvre protégée par la Loi du droit d'auteur.	
4.6_developpement_balises_editoriales_fabriqueREL.docx	Balises éditoriales - Manuels et autres formats textuels	Balises éditoriales flexibles comprenant : paramètres techniques, conseils issus de l'expérience de rédacteurs et d'éditeurs, exemples à consulter.	
4.7_developpement_pressbooks_derniere_mise_a_jour_fabriqueREL.docx	Pressbooks - Prise en main rapide – Aide-mémoire	Document présentant l'interface principale de l'application web d'édition et de diffusion de manuels Pressbooks.	
4.8_developpement_personnalisation_pressbooks_fabriqueREL.pptx	Personnalisation de Pressbooks	Support de formation sur la personnalisation de Pressbooks traitant des actions suivantes : importer du contenu Word, configurer le thème du livre, activer des extensions et les paramétrer, exporter son livre en différents formats.	
4.9_developpement_logo_fabriqueREL (dossier)	Dossier qui contient les logos et les normes graphiques de la fabriqueREL	Logos des licences Creative Commons en format png ainsi que les logos de la fabriqueREL à insérer dans votre REL pour signifier la contribution de celle-ci. Uniquement dans le cadre de projets subventionnés par la fabriqueREL, comme recommandé dans les balises éditoriales (4.6).	
4.10_developpement_registre_fabriqueREL.xlsx	Registre des contenus	Registre des contenus en format Excel. Assure la compatibilité de licence de chaque contenu avec celle la REL, dans le respect du droit d'auteur. Il est recommandé de tenir ce registre dès l'étape de recherche et de poursuivre ce travail tout au long de la démarche de création. Cela simplifiera grandement l'étape de validation de la REL.	

● ● ● ● ● **Parcours de création de REL**
en 6 étapes

Nomenclature fichier	Titre	Résumé	Notes/Suivi
Étape 5 : Validation			
5.1 validation odj fabriqueREL.docx	Ordre du jour : Validation de la REL	Gabarit d'ordre du jour pour la rencontre de préparation de la validation de l'ensemble de la REL avec l'ensemble de l'équipe du projet de REL.	
5.2 validation binomes points discuter fabriqueREL.docx	La validation de la REL : Points à discuter en binôme	Document qui permet aux binômes de préparer la validation de la REL par les personnes étudiantes ou enseignantes, notamment le choix des méthodes et outils.	
5.3 validation repartition taches fabriqueREL.docx	Répartition des tâches de validation	Tableau indicatif des rôles de chaque membre de l'équipe projet pendant l'étape de validation, à adapter à son projet.	
5.4 validation liste avant diffusion_fabriqueREL.docx	Liste de validation avant le dépôt d'une REL	Liste de points à valider avant le dépôt d'une REL utile pour réviser les éléments propres à la diffusion de REL, qu'elle soit de format textuel, audiovisuel ou vidéo (peut aussi être utilisé lors du développement à l'étape 4).	
Étape 6 : Diffusion			
6.1 diffusion odj fabriqueREL.docx	Ordre du jour : Diffusion de la REL	Gabarit d'ordre du jour pour la rencontre de préparation de la diffusion de la REL.	
6.2 diffusion binomes points discuter fabriqueREL	La diffusion de la REL : Points à discuter en binôme	Document qui permet aux binômes de préciser la stratégie de diffusion de la REL (hébergement, dépôt, promotion) et de préciser les rôles de chacun.	
6.3 diffusion fiche metadonnees fabriqueREL.docx	Fiche de compilation des métadonnées	Document qui permet de colliger les métadonnées de la REL qui serviront lors du dépôt.	